

AHOLIGA ALOQA VA AXBOROT XIZMATLARI KO‘RSATISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING INDIKATIV REJALASHTIRISH

Nosirov Baxtiyor Nusratovich

Qarshi davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655120>

Annotatsiya. Maqolada xizmat ko‘rsatish sohalari, xususan qishloqlar aholisiga aloqa va axborotlashtirish xizmatlarini ko‘rsatish va uni rivojlantirishning ekonometrik modellari, ekonometrik modellashtirishni indikativ rejalashtirish usullari haqida so‘z yuritilib, olingan natijalar asosida taklif va tavsiyalar berilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются сферы услуг, в частности, эконометрические модели развития связи и информационного обслуживания сельского населения, индикативные методы планирования эконометрического моделирования, а также вносятся предложения и рекомендации на основе полученных результатов.

Abstract. The article discusses the areas of services, in particular, econometric models for the development of communication and information services to the rural population, indicative methods of planning econometric modeling, and makes suggestions and recommendations based on the results obtained.

Kalit so‘zlar: xizmat ko‘rsatish sohasi, ekonometrik modellashtirish, imitatsiya modeli, aloqa va axborot xizmatlari, iqtisodiy hisoblar, statik va dinamik parametrlar, sintez, optimallashtirish, indikativ rejalashtirish, regressiya tenglamasi.

Ключевые слова: сфера услуг, эконометрическое моделирование, имитационная модель, услуги связи и информатизации, экономические расчеты, статические и динамические параметры, синтез, оптимизация, индикативное планирование, уравнение регрессии.

Keywords: service sector, econometric modeling, simulation model, communication and information services, economic calculations, static and dynamic parameters, synthesis, optimization, indicative planning, regression equation.

Ijtimoiy – iqtisodiy jarayonlarda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash, joriy etilayotgan texnologik jarayonlarning rivojlanuvchanligi, ushbu texnologiyalarning mobilliligi, xodimlarning texnologiyalarni qo‘llashdagi malaka darajasi va boshqa omillardan tashkil topgan. Ijtimoiy omillarning bandlikka ta’siri mehnat resurslarining yuqori turmush farovonligi darajasiga erishishi natijasida shakllanuvchi shaxsiy xususiyatlar (harakatchanlik, undovchanlik, yangiliklarga intiluvchanlik, kasbiy malakani oshirishga intilish, malaka talablariga javob berishga harakat) paydo bo‘lishi bilan kuzatiladi.

O‘zbekistonda davlat qurilishi va iqtisodiy transformatsiyaning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi, 2022 yilda qabul qilingan “O‘zbekiston-2030” strategiyasi yangi bosqich – sifatli o‘zgarishlar, tarkibiy islohotlar va innovatsion o‘sish bosqichini belgilaydi. Unga ko‘ra, raqamli transformatsiya endi alohida vazifa emas, balki barcha sohalarni modernizatsiya qilishning asosiy vositasi sifatida ko‘riladi. Bunda O‘zbekistonni 2030 yilga borib o‘rta

daromadli, raqamli iqtisodiyotga ega, ijtimoiy barqaror davlatga aylantirish, “Yashil” energetika, elektromobilsozlik, farmatsevtika, to‘qimachilikning yuqori qo‘shilgan qimmatli segmentlari, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligida intensiv texnologiyalarni joriy etish, agroklastlar, eksportga yo‘naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish, qishloqlarda qo‘shimcha daromad manbalarini yaratish, faqatgina hukumat xizmatlarini raqamlashtirish emas, balki butunlay “raqamli iqtisodiyot” va “raqamli jamiyat” qurishga intilish kabi yo‘nalishlar nazarda tutilgan. Shunday qilib, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi ilm-fan, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar asosida tarkibiy transformatsiyani amalga oshirish orqali mamlakatni iqtisodiy jihatdan barqaror, raqobatbardosh va aholi farovonligi yuqori bo‘lgan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan kompleks dastur hisoblanadi.

O‘zbekiston aloqa va axborot xizmatlari rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar elektron tijorati kabi rivojlanmagan bo‘lsada, bir qator ko‘rsatkichlar: hukumat darajasidagi e‘tibor, internetdan foydalanuvchilarning o‘sish sur‘ati, texnik va dasturiy ta‘minotning takomillashishi, onlayn xaridlarga bo‘lgan qiziqish hamda boshqa ko‘rsatkichlar o‘shishi natijasida ushbu soha yaqin kelajakda yuqori darajada rivojlanishini prognoz qilish mumkin. Raqamli iqtisodiyot jahon miqiyosida rivojlanayotgan sharoitda iqtisodiyotni modernizatsiyalashtirish, innovasion rivojlantirish, bilimlarga asoslangan iqtisodiyotni qurish bugungi kunning hamda yaqin kelajakning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida korxonalarining ishlab chiqarish tarmoqlarini istiqbolli va yuqori texnologiyalarga asoslangan mexanizmlarini takomillashtirishda, ishlab chiqarish potentsiali samaradorligini oshirishda ishlab chiqarish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

So‘nggi yillarda aloqa va axborotlashtirish sohasiga hukumat tomonidan katta e‘tibor berilmoqda. Mamlakatda axborot kommunikasiya texnologiyalari vazirligi tashkil etildi, aloqa va axborotlashtirishni innovasion rivojlanish strategiyasi amaliyotga joriy etilmoqda. Shu sababdan mamlakatimizda yangi ilmiy–texnikaviy, intellektual faoliyat evolyusion ravishda rivojlanmoqda. Aksariyat intellektual mahsulotlar Fanlar akademiyasi, ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta‘lim muassasalari, shuningdek, viloyat aloqa axborotlashtirish davlat unitar korxonalarida yuqori tajribaga ega mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi va shartnoma asosida aloqa va axborotlashtirish xizmatlar ko‘rsatiladi.

Davlat tashkilotlari, ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta‘lim muassasalarida ishlab chiqilgan yoki chiqilayotgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlari, asosan, indikativ rejalashtirish usulida shakllanib, axborotlashtirish jarayonlari amalga oshirilishi kuzatiladi.

O‘zbekistonda keyingi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, davlat organlari va boshqa tashkilotlarda elektron hujjat almashinuvi hamda jismoniy va yuridik shaxslarga xizmat ko‘rsatish uchun elektron tijorat tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Shu bilan birga, sohadagi ishlar haqiqiy ahvolining tahlili markazlashgan ma‘lumotlar tizimiga integratsiyani ta‘minlaydigan yagona axborot – texnologik platformaning mavjud emasligi natijasida joriy etilayotgan dasturiy hujjatlar tarqoq ekanini ko‘rsatmoqda.

Tadqiqot jarayonida indeksni hisoblashda ish bilan band aholining asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi ko‘rsatkichlaridan foydalanamiz. Ular quyidagi 11 ta asosiy iqtisodiy faoliyat turlarini o‘z ichiga oladi: qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi; sanoat; qurilish; savdo; tashish va saqlash; yashash va ovqatlanish xizmatlari; aloqa va axborotlashtirish

xizmatlari; moliyaviy va sug'urta faoliyati; ta'lim; sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish; san'at, ko'ngil ochish va dam olish. Asosiy iqtisodiy faoliyat turlari tarkibiga kiritilmagan faoliyatlar xizmat ko'rsatishning boshqa turlari sifatida umumlashtirildi va hisob-kitoblar jami 12 ta iqtisodiy faoliyat turlarida bandlar miqdori asosida Ditrix usulidan foydalanamiz.

Ditrix iqtisodiy o'sish va tarkibiy o'zgarishlar o'rtasidagi aloqadorlik yuzasidan olib borgan tadqiqotida absolyut qiymat normasi (*NAV - norm of absolute value*) va Liliyen indeksidan foydalanadi.

Absolyut qiymat normasi tarkibiy o'zgarishlarni o'lchash uchun eng sodda ko'rsatkichdir. Ushbu indeks quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$NAV_{s,t} = 0,5 \sum_{i=1}^n |x_{i,s} - x_{i,t}| \quad (1)$$

bunda $x_{i,s}$ va $x_{i,t}$ s va t vaqtda i - tarmoqning (yoki ish bilan bandlar)ning jami yalpi ichki mahsulot (bandlar)dagi ulushi.

NAV nol va bir oralig'ida bo'ladi, shuning uchun uni sharhlash juda oddiy. Bu esa tarkibiy o'zgarish tarmoqlarning butun iqtisodiyotdagi ulushi harakatiga aynan teng ekanini ko'rsatadi. Agar tarkibiy tuzilma o'zgarishsiz qolsa, indeks nolga teng bo'ladi. Agar barcha tarmoqlardagi o'zgarish eng yuqori darajada bo'lsa – bu butun iqtisodiyotning to'liq o'zgarganini anglatadi va indeks birga teng bo'ladi.

Liliyen indeksi iqtisodiy tadqiqotlarning bir qator sohalarida tarkibiy o'zgarishlarning muhim o'lchovidir. Liliyen indeksidan tarkibiy ishsizlikning determinantlari tadqiqi bo'yicha adabiyotlarda ish bilan bandlik tarkibining tuzilmaviy o'zgarishi o'lchovi sifatida keng foydalaniladi. Bilvosita, u ishchi kuchiga talabning mahsulot (iqtisodiyot) tarkibidagi tarmoq siljishlariga ta'sir qilish darajasini o'lchaydi.

Liliyen tarmoq o'sish sur'atlarining $t - 1$ davrdan t davrgacha bo'lgan standart og'ishini o'lchaydigan indeksni ishlab chiqqan. Mamlakatning har bir mintaqasi uchun Liliyen indeksi tarmoq ulushi ortishidagi farqqa bo'lgan talabning tarkibiy o'zgarishini o'lchaydi.

Tarkibiy o'zgarish darajasini o'lchashda *Liliyen indeksi* asosida *takomillashtirilgan Liliyen indeksi* (*MLI – modified Lilien index*) quyidagicha hisoblanadi:

$$MLI_{s,t} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_{i,s} \cdot x_{i,t} \cdot \left(\ln \frac{x_{i,s}}{x_{i,t}}\right)^2} \quad (2)$$

MLI darajasining past bo'lishi iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar sekin sur'atdaligi, uning yuqori darajasi esa o'zgarishlar sur'ati yuqori ekanini anglatadi.

Indikativ rejalashtirish usuli – bu barcha darajadagi prognozlar, dasturlar, rejalar va reja ko'rsatkichlarini hisob-kitob qilish tizimining vaqt chegaralarini ishlab chiqish, asoslash va tahlil qilish usullarining yig'indisidir. Indikativ rejalashtirish usuli deganda uning yordamida rejalashtirishning qandaydir muammosi hal etilib, prognozlar, dasturlar va rejalar ko'rsatkichlarining son qiymatlari hisoblab chiqiladigan muayyan usul, texnik usul tushuniladi.

Indikativ rejalashtirish muammolarining tarkibida farqlar mavjudligi tufayli prognozlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqishning bir necha usullaridan foydalaniladi. Ular jumlasiga quyidagilar kiradi: ekspert (baholash) yoki evristik usullar; ijtimoiy-iqtisodiy tahlil usullari; to‘g‘ridan-to‘g‘ri muhandislik-iqtisodiy hisob-kitoblar usullari; balans usuli; iqtisodiy-matematik usullar va modellar; tizimli tahlil va sintez usullari.

Shunday qilib, iqtisodiy hisob-kitoblarda axborot texnologiyalarini qo‘llash oqilona yondashuv chog‘ida qishloq xujaligiga va firmaga jalb etiladigan axborot oqimlari maydonini kepaytirish, axborot oqimlarini tezlashtirish, zararlarni kamaytirish va o‘z faoliyatini xavfsizlantirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumot va ko‘rsatkichlarga asoslanib, aytish mumkinki, ushbu sohada ham zamonaviy milliy innovasion tizimlarni avtomatlashtirish, yuqori texnologiyalardan foydalanish raqamli va innovasion rivojlanish hamda ma‘lum soha takomillashishining asosiy omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2022 yil 27 yanvar. Lex.uz.
2. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. O'zbekiston Respublikasini 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi. lex.uz/uz/docs/-5842877
3. Mukhitdinov Kh.S., Abdiraimov Sh. D., Nosirov B.N. Empirical models which were built for each sector of the service sector to the population of the region. *Indiya* 2020.- p.16116-16123
4. Mukhitdinov Kh.S., Nosirov B.N. Communication and information services to the population of the region. “*Journal of Management Value & Ethics*” Jan.-March. 2021 Vol. 11 No.01. SJIF 7.201 & GIF 0.626